

Внутриродовая таксономия рода *Pulsatilla* Mill. (Ranunculaceae)

Зайков Владимир

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

vz1703@mail.ru

Представители рода *Pulsatilla* Mill. раннецветущие, декоративные, лекарственные растения, обитающие в умеренных и, отчасти, субтропических районах Северного полушария. Более половины видов прострелов являются редкими и эндемичными. Хотя и существуют различные исследования, признающие самостоятельность рода *Pulsatilla*, но часто они расходятся в подродовой, секционной и видовой классификации. Одна из ранних разработок внутриродовой системы р. *Pulsatilla* принадлежит А. Замелису и Б. Пэглу (Zämelis, Paegle, 1927). В своей работе авторы исследовали анатомическое строение черешков прикорневых листьев 35-ти таксонов рода и на основе полученных данных разделили его на четыре секции:

Sect. **Preonanthus** Ehrh. 1789 (*P. alpina* (L.) Delarbre с подвидами – ssp. *eualpina* Hegi, ssp. *alba* Kern., ssp. *sulfurea*, ssp. *aurea* Som. et Lev.; *P. occidentalis* Freyn.

Sect. **Preonanthopsis** Zämelis, 1927 (*P. taraoi* (Makino) Takeda ex Zämelis et Paegle, с подвидами – ssp. *kurilensis* Takeda, ssp. *nipponica* Takeda).

Sect. **Semicampanaria** Zämelis, 1927 (*P. chinensis* (Bunge) Regel; *P. dahurica* (Fisch. ex DC.) Spreng.; *P. cernua* (Thunb.) Bercht. et J. Presl).

Sect. **Campanaria** Endl. 1839 (*P. vernalis* (L.) Mill.; *P. ajanensis* Regel et Tiling; *P. tenuiloba* (Hayek) Juz.; *P. ambigua* (Turcz.) Juz. с подвидами – ssp. *eu-ambigua* Zämelis, ssp. *campanella* Regel et Tiling; *P. armena* (Boiss.) Rupr.; *P. albana* Bercht. et J. Presl, с подвидами – ssp. *violacea* Rupr., ssp. *georgica* Rupr., ssp. *flavescens* Regel, ssp. *andina* Rupr.; *P. millefolium* Ulbr.; *P. wallichiana* Ulbr.; *P. bungeana* C. A. Mey. ex Ledeb.; *P. patens* (L.) Mill., с подвидами – ssp. *latifolia* (Rupr.) Zämelis, ssp. *teklae* Zämelis, ssp. *uralensis* Zämelis, ssp. *elongata* (Pritz.) Zämelis, ssp. *flavescens* (Zucc.) Zämelis, ssp. *angustifolia* (Turcz.) Zämelis, ssp. *multifida* (Pritz.) Zämelis, ssp. *hirsutissima* (Pursh) Zämelis; *P. halleri* Willd., с подвидами – ssp. *slavica* (Reuss) Zämelis, ssp. *styriaca* (Pritz.) Zämelis, ssp. *villosissima* (Pritz.) Zämelis, ssp. *polyscapa* (Beauv.) Beauv.; *P. vulgaris* (L.) Mill., с подвидами – ssp. *polonica* (Block.) Zämelis, ssp. *leopoliensis* H. Sapal., ssp. *oenipontana* (Torre et Sarnth.) Zämelis et Paegle, ssp. *gotlandica* (Johanss.) Zämelis et Paegle, ssp. *germanica* (Blocki) Zämelis et Paegle, ssp. *propera* (Jordan) Zämelis et Paegle; *P. montana* Rchb., с подвидами – ssp. *balcana* (Velen.) Zämelis et Paegle, ssp. *australis* Heuff., ssp. *jankae* (Shultz) Zämelis et Paegle, ssp. *eumontana* Zämelis, ssp. *rubra* (Lam.) Zämelis et Paegle; *P. pratensis* Mill., с подвидами – ssp. *nigricans* (Storck) Zämelis et Paegle, ssp. *Zichyi* (Shur) Zämelis et Paegle, ssp. *Breynii* (Rupr.) Zämelis et Paegle).

Обширную обработку рода предпринял С. В. Юзепчук при подготовке Флоры СССР (Юзепчук, 1937). В данной работе род *Pulsatilla* был разделен на три подрода:

Подрод 1. ***Preonanthus*** Ehrh. (листья обертки хорошо развиты, похоже на прикорневые, на черешке, тычинки не видоизменены в стаминодиальные нектарники). 1 вид (*P. aurea* (N. Busch) Juz.)

Подрод 2. ***Iostemon*** Juz. (листья обертки срастаются своими основаниями, редуцированы, тычинки не видоизменены в стаминодиальные нектарники). 1 вид (*P. kostyczewii* (Korsh.) Juz.)

Подрод 3. ***Campanaria*** Endl. (листья обертки срастаются своими основаниями, редуцированы, тычинки видоизменены в стаминодиальные нектарники). 24 вида (*P. vernalis*, *P. chinensis*, *P. helleri*, *P. grandis* Wender., *P. turczaninowii*, *P. patens*, *P. multifida* (Pritz.) Juz, *P. flavescens* (Zucc.) Juz., *P. ajanensis*, *P. bungeana*, *P. tenuiloba*, *P. sukaczewii* Juz., *P. pratensis*, *P. nigricans* Störck ex DC., *P. montana*, *P. dahurica*, *P. cernua*, *P. albana* Bercht. et J. Presl, *P. andina* (Rupr.) Grossh., *P. violacea* Rupr., *P. georgica* Rupr., *P. armena*, *P. campanella* Fisch. ex Regel, *P. ambigua*).

Последний подрод разделен на 10 рядов (серий). Их разделение производится на основе морфологии прикорневых листьев, листьев обертки, опушения, а также цветков. С. В. Юзепчук возводит ряд подвидов в ранг вида, что является предметом дискуссий на сегодняшний день.

Детальное изучение прострелов представлено в работе немецких ботаников Д. Айхеля и Х.-В. Шwegлера (Aichele, Schwegler, 1957). Авторы, опираясь на работы А. Замелиса (Zämelis, 1927) и С. В. Юзепчука (1937), предложили свою систему рода, позднее ее дополнил Вальтер Циммерман (Zimmernan, 1958):

1. Sect. ***Pulsatilla***

Subsect. ***Patentes*** Aichele et Schwegler, 1957 (*P. patens* ssp. *patens* var. *patens*, var. *teklae* Zämelis; *P. flavescens* ssp. *flavescens* var. *flavescens*, var. *albolutea*; *P. nuttalliana* (DC.) Berch. et Presl ssp. *nuttalliana*, ssp. *multifida*).

Subsect. ***Vernalis*** Aichele et Schwegler, 1957 (*P. vernalis* ssp. *vernal* var. *vernal*, var. *bidgostiana*, var. *alpestris*, var. *pyreniaca*).

Subsect. ***Pratenses*** Aichele et Schwegler, 1957 (*P. pratensis* ssp. *pratensis* var. *pratensis*, var. *nigricans*, var. *patula*, var. *flavescens*; *P. montana* ssp. *montana*, ssp. *balkana* var. *balkana*, var. *australis*, var. *bosniaca*; *P. rubra* Delarbre ssp. *rubra* var. *rubra*, var. *nigella*, var. *serotina*, var. *elatior*, ssp. *hispanica* var. *hispanica*, var. *nana*).

Subsect. ***Vulgares*** Aichele et Schwegler, 1957 (*P. vulgaris* ssp. *vulgaris* var. *vulgaris*, var. *gotlandica*, var. *touranginiana*, var. *costana*, var. *germanica*, var. *oenipontana*; *P. grandis* ssp. *grandis* var. *grandis*, var. *moravica*, ssp. *polonica*; *P. taurica* Juz. ex Aichele et Schwegler; *P. slavica* Reuss ssp. *slavica* var. *slavica*, var. *wahlenbergii*; *P. velezensis* (Beck) Aichele et Schwegler; *P. styriaca* (Pritz.) Simonk.; *P. helleri* ssp. *helleri* var. *helleri*, var. *vallesiaca*).

Subsect. ***Albanae*** Aichele et Schwegler, 1957 (*P. albana* ssp. *albana* var. *albana*, var. *andina*, var. *violaceae*, var. *georgica*, ssp. *armena*).

2. Sect. ***Semicampanaria*** Zämelis, 1927

- Subsect. *Cernuae* Aichele et Schwegler, 1957 (*P. cernua*, *P. dahurica*)
- Subsect. *Chinenses* Aichele et Schwegler, 1957 (*P. chinensis*)
- 3. Sect. *Iostemon* (Juz.) Aichele et Schwegler
 - Subsect. *Kostyczewianae* (*P. kostyczewii*)
- 4. Sect. *Preonanthus* Ench.
 - Subsect. *Alpinae* Aichele et Schwegler, 1957 (*P. alpina* ssp. *alpine* var. *alpina*, var. *sulphurea*, ssp. *austriaca*; *P. alba* Reich., *P. aurea*, *P. occidentalis*)
- 5. Sect. *Preonanthopsis* Zämelis
 - Subsect. *Taraoianae* Aichele et Schwegler, 1957 (*P. taraoi* ssp. *taraoi*, ssp. *nipponica*).

Японский ботаник М. Тамура (Michio Tamura) предложил новую систему классификации подсемейства *Ranunculoideae* (Tamura, 1991). Согласно предложенной классификации, система рода *Pulsatilla* включает в себя два подрода. Часть подсекций, выделенных Д. Айхелем и Х.-В. Швеглером (Aichele, Schwegler) перенесены в ранг серий в подсекции *Pulsatilla*. М. Тамура рассматривает вид *Miyakea integrifolia* Miyabe et Tatew. в составе рода *Pulsatilla*:

1. Subg. *Pulsatilla* (Прикорневые листья перистые или трехлопастные).
 - Sect. *Preonanthus* (DC.) Spach. (*P. alpina*).
 - Sect. *Preonanthopsis* Zämelis (*P. nipponica* (Takeda) Ohwi, *P. taraoi*).
 - Sect. *Pulsatilla*
 - Subsect. *Kostyczewianae* Aichele et Schweg. (*P. kostyczewii*)
 - Subsect. *Pulsatilla*
 - Ser. *Patentes* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (4 вида, включая *P. patens*).
 - Ser. *Tatewakianae* Tamura (*P. tatewakii* Kudo).
 - Ser. *Chinenses* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (*P. chinensis*).
 - Ser. *Vernales* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (*P. vernalis*).
 - Ser. *Cernuae* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (*P. cernua*).
 - Ser. *Pratenses* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (*P. pratensis* и еще 4 вида).
 - Ser. *Pulsatilla* (*P. vulgaris* (10 видов)).
 - Ser. *Albanae* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura (*P. albana*).
2. Subg. *Miyakea* (Miyabe et Tatew.) Tamura (*P. integrifolia* Miyabe and Tatew.).

Одна из последних и детальных классификаций рода на основе морфологических данных предпринята английским ботаником К. Грей-Вильсоном (Grey-Wilson, 2014). Внутриродовое разделение происходило на основе строения прикорневых листьев, мутовки стеблевых листьев, остей плодиков, а также морфологии пыльцевых зерен. Система имеет следующий вид:

 - Subg. *Pulsatilla*
 - Sect. *Pulsatilla*
 - Ser. *Pratensis* (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura, 1991 (*P. pratensis* s.l., *P. montana*, *P. rubra*)
 - Ser. *Pulsatilla* (*P. vulgaris*, *P. grandis*, *P. halleri*, *P. turczaninowii*)

Ser. **Bungeanae** Juz. ex Grey-Wilson, 2014 (*P. bungeana*, *P. magadanensis*, *P. millefolium*, *P. sukaczewii*, *P. tenuiloba*)

Ser. **Albanae** (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura, 1991 (*P. albana*, *P. ambigua*, *P. andina*, *P. armena*, *P. campanella*, *P. wallichiana*, *P. georgica*, *P. violacea*)

Sect. **Semicampanaria** Zämelis et Paegle, 1927

P. ser. Semicampanaria Grey-Wilson, 2014 (*P. cernua*, *P. chinensis*, *P. dahurica*, *P. tongkangensis*)

Ser. **Vernales** (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura, 1991 (*P. vernalis*)

Sect. **Patentes** (Aichele et Schweg.) Grey-Wilson, 2014

Ser. **Patentes** (Aichele et Schweg.) Juz. ex. Tamura, 1991 (*P. patens* s. l.)

Ser. **Tatekawianae** Tamura, 1991 (*P. ajanensis*, *P. sugawarai*, *P. tatewakii*)

Subg. **Kostyczewianae** (Aichele et Schweg.) Grey-Wilson, 2014 (*P. Kostyczewii*)

Subg. **Preonanthus** (DC.) Juz., 1937

Sect. **Preonanthus** (DC.) Spach, 1839 (*P. alpina*, *P. aurea*, *P. occidentalis*, *P. scherfelii*)

Sect. **Preonanthopsis** Zämelis et Paegle, 1927 (*P. taraoi*, *P. nipponica*)

Subg. **Miyakea** (Miyabe et Tatew.) Tamura (*P. integrifolia*)

Последняя на сегодняшний день система рода принадлежит Г. Срамко с коллегами (Sramko, 2019). В своей работе авторы секвенировали два ядерных и 3 хлоропластных фрагмента ДНК и на основе полученных данных разделили род на 3 подрода:

Genus **Pulsatilla** Mill.

Subgen. **Kostyczewianae** (Aichele et Schweg.) Grey-Wilson, 2014

P. kostyczewii

Subgen. **Preonanthus** (DC.) Juz., 1937

Sect. **Preonanthus** (DC.) Spach, 1839

P. alpina, *P. alba*, *P. aurea*, *P. magadanensis* Khokhryakov et Vorosch, *P. scherfelii* (Ullep.) Skalicky.

Sect. **Preonanthopsis** Zämelis et Paegle, 1927

P. taraoi, *P. nipponica*, *P. sachalinensis* Hara.

Subgen. **Pulsatilla**

Sect. **Tatewakianae** Tamura, 1991

P. tatewakii, *P. sugawarai* Miyabe et Tatew., *P. ajanensis*.

Sect. **Pulsatilla**

Ser. **Patentes** (Aichele et Schweg.) Juz. ex. Tamura, 1991

P. integrifolia, *P. patens* (subsp. *flavescens*, subsp. *multifida*, subsp. *nuttalliana*), *P. vernalis*.

Ser. **Pulsatilla**

P. vulgaris, *P. grandis*, *P. halleri* (subsp. *slavica*, subsp. *styriaca*), *P. rubra*.

Sect. **Semicampanaria** Zämelis et Paegle, 1927

Ser. **Pratenses** (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura, 1991

P. pratensis (subsp. *bohemica*, subsp. *hungarica*, subsp. *nigricans*), *P. montana* Rchb., *P. turczaninowii*.

Ser. **Semicampanaria** Grey-Wilson, 2014

P. cernua, *P. chinensis*, *P. dahurica*, *P. tongkangensis*.

Ser. **Albanae** (Aichele et Schweg.) Juz. ex Tamura, 1991

P. albana, *P. andina*, *P. georgica*, *P. violacea*, *P. ambigua*, *P. campanella*, *P. wallichiana*, *P. tenuiloba*, *P. sukaczewii*, *P. bungeana*, *P. armena*, *P. millefolium*.

Для отдельных территорий России предпринимались крупные обработки рода *Pulsatilla*. Среди них – Флора Восточной Европы (Цвелев, 2001), согласно которой на территории Европейской части России произрастает 9 видов прострелов, относящихся к одному подроду и 3 секциям: Subg. **Pulsatilla**

Sect. **Pulsatilla** (*P. pratensis*, *P. vulgaris*, *P. ambigua*, *P. taurica*).

Sect. **Vernales** Czupov, 2001 (*P. vernalis*).

Sect. **Patentes** Czupov, 2001 (*P. patens*, *P. uralensis* (Zämelis) Tzvel., *P. multifida*, *P. angustifolia* Turcz.).

Территорию Кавказа охватил в своей работе А. Н. Луферов (2001). Согласно этой работе, на территории Северного Кавказа встречаются 3 вида (1 подвид) прострелов, относящихся к 2 под родам:

Subg. **Preonanthus** (DC.) Juz., 1937

Sect. **Preonanthus** (DC.) Spach, 1839

Subsect. **Alpinae** Aichele et Schweg. 1957 (*P. aurea*)

Subg. **Pulsatilla**

Sect. **Pulsatilla**

Subsect. **Albanae** Aichele et Schweg. 1957 (*P. albana*, *P. albana* subsp. *andina*, *P. violacea*).

При подготовке Флоры Сибири С. А. Тимохина выделяет 11 видов прострелов: *P. reverdattoi* Polozhij et A. T. Malzeva, *P. flavescens*, *P. angustifolia*, *P. multifida*, *P. dahurica*, *P. ajanensis*, *P. ambigua*, *P. turczaninovii*, *P. tenuiloba*, *P. bungeana*, *P. campanella*.

Для территории российского Дальнего Востока В. Н. Ворошилов (1982) привел 10 видов прострелов (*P. integrifolia*, *P. magadanensis*, *P. nuttaliana*, *P. taraoi*, *P. turczaninovii*, *P. sachalinensis*, *P. chinensis*, *P. ajanensis*, *P. cernua*, *P. dahurica*). Затем в работе «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» А. Н. Луферовым и В. Н. Стародубцевым (1995) род *Pulsatilla* был представлен 11 видами, *P. integrifolia* рассматривалась в качестве отдельного монотипного рода *Miyakea integrifolia* Miyabe et Tatew. Помимо перечисленных Ворошиловым, были включены *P. tatewakii* и *P. angustifolia*. Позже обширную обработку семейства Ranunculaceae Дальнего Востока России предпринял А. Н. Луферов (2004). Род *Pulsatilla* здесь уже был представлен 13 видами из 3 под родов. В сравнении с предыдущей работой *Miyakea integrifolia* рассматривается в качестве под рода *Pulsatilla*, а также был включен вид *P. archarensis*:

Subg. **Praeonanthus** (DC.) Juz. 1937

Sect. **Praeonanthus** (DC.) Spach, 1839 (*P. sachalinensis*, *P. magadanensis*).

Subg. *Pulsatilla*

Sect. *Preonanthopsis* Zämelis, 1927 (*P. taraoi*).

Sect. *Pulsatilla*

Subsect. *Chinenses* Aichele et Schweg. 1957 (*P. chinensis*).

Subsect. *Albanae* Aichele et Schweg. 1957 (*P. turczaninowii*, *P. archarensis*).

Subsect. *Patentes* Aichele et Schweg. 1957 (*P. multifida*, *P. angustifolia*).

Subsect. *Cernuae* Aichele et Schweg. 1957 (*P. dahurica*, *P. cernua*).

Subsect. *Tatewakiana* (Tamura) Luferov, 2001 (*P. ajanensis*, *P. tatewakii*).

Subgen. *Miyakea* (Miyabe et Tatew.) Tamura, 1991 (*P. integrifolia*).

За всю свою историю изучения система рода *Pulsatilla* претерпела ряд трансформаций, между тем в настоящий период нет общепринятой системы рода.

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

Ворошилов В. Н. Определитель растений Советского Дальнего Востока. – М: Наука, 1982. – 672 с.

Луферов А. Н. Конспект кавказских видов рода *Pulsatilla* Mill. (*Ranunculaceae* juss.) // *Turczaninowia*. – 2002. – Т. 5, №1. – С. 22–31.

Луферов А. Н. Таксономический конспект лютиковых (*Ranunculaceae*) Дальнего Востока России // *Turczaninowia*. – 2004. – Т. 7, №1. – С. 5–84.

Луферов А. Н., Стародубцев В. Н. Сем. Лютиковые – *Ranunculaceae*. Сосудистые растения Советского Дальнего Востока; отв. ред. С.С. Харкевич. – СПб: Наука, 1995. – Т. 7. – С. 9–145.

Тимохина С.А. *Pulsatilla* Miller – Прострел / Флора Сибири. – Новосибирск: Наука, 1993. Т. 6. С. 149–155.

Цвелев Н. Н. Флора Восточной Европы. – М.; СПб.: Мир и семья., 2001. – Т. 10. – С. 85–94.

Юзепчук С.В. Род прострел – *Pulsatilla* Adans. / Флора СССР. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 7. С. 285–307.

Aichele D., Schwegler H.-W. Die taxonomie der Gattung *Pulsatilla* // *Feddes Repert.* – 1957. – Vol. 60. – 230 p.

Grey-Wilson C. Pasque-flowers. The genus *Pulsatilla*. – Kenninghall, The Charlotte-Louise Press, 2014. – 216 p.

Sramkó G., Laczkó L., Volkova P.A., Bateman R.M., Mlinarec J. Evolutionary history of the Pasque-flowers (*Pulsatilla*, *Ranunculaceae*): Molecular phylogenetics, systematics and rDNA evolution // *Mol. Phylogenet. Evol.*, 2019. – Vol. 135. – P. 45–61.

Tamura M. A new classification of the family *Ranunculaceae* 2 // *Acta Phytotax. Geobot.* – 1991. – Vol. 42, No. 2. – P. 177–187.

Zämelis A., Paegle B. Untersuchungen über den anatomischen Bau der Blattstiele in der Gattung *Pulsatilla* Tourn. // *Acta Horti Bot. Univ. Latv.* – 1927. – № 2. – P. 133–164.

Zimmermann W. Zur Taxonomie der Gattung *Pulsatilla* Mill. // Feddes Repertorium, 1958. – Vol. 61(1). – P. 94–100.